

OMMAVIY MADANIYATNING YOSHLAR AXLOQIY TARBIYASIGA SALBIY TA’SIRI VA OQIBATLARI

Abdurahmonov Muhammad

O‘zbekiston Finlandiya Pedagogika Instituti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada ommaviy madaniyat hodisasi XX asrda ijtimoiy hayotning barcha sohalariga: iqtisodiyot, siyosat, boshqaruv, san’atga sezilarli ta’sir o‘tkazganligi haqida keltirilib o‘tilgan. Natijada ommaviy madaniyatning an’anaviy madaniyatdan keskin farq qilishi, uning ildizlariga bolta urishi jamiyat axloqiy munosabatlarida tub burilish yasaganligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: ommaviy madaniyat, globallashuv, estetika, erkinlik.

Ommaviy madaniyatning gullab yashnagan davri 1941-yil deb hisoblanadi nemis faylasufi Xork Xaymer o‘zining “san’at va ommaviy madaniyat” kitobida “ ommaviy madaniyat” atamasini ilmiy muomalaga kiritgan. Shunday bo‘lsada, Amerika “ommaviy madaniyat”ning vatani hisoblanadi. Bjeniskiy o‘z monografiyasida shunday deydi:“ Agar Rim Marga huquq, Agliyaga parlament faoliyati, Fransiya madaniyati va respublika millatchiligini bergan bo‘lsa, zamonaviy AQSH jahon texnik taraqqiyoti va ommaviy madaniyatni berdi”[1]. Ommaviy madaniyat - barcha ijtimoiy tabaqalar va guruhlar vakillari uchun tushunarli bo‘lgan va jamiyatda, shu jumladan yoshlar orasida keng tarqalgan madaniyat sohasi hisoblanadi. Ommaviy madaniyat o‘zining ijtimoiy va estetik ma’noda qabul qilingan narsaga tayanishi bilan ajralib turadi, uni o‘zlashtirish maxsus bilim va ko‘nikmalarni talab qilmaydi; Ommaviy madaniyatning muhim xususiyati uning asosiy vazifasi bo‘sh vaqtni o‘tkazishga qaratilganligi; Ommaviy madaniyatning ilk namunalari tabiatan sinkretik va yaxlitligi bilan muqaddas bo‘lgan madaniyatdan chuqur mazmunga ega bo‘lmagan va faqat dam olish uchun mo‘ljallangan hudud ajratilgan davrda paydo bo‘ladi. Ommaviy madaniyatning rivojlanishi shahar madaniyati bilan bog‘liqdir.

Ommaviy madaniyat ijtimoiy hodisa sifatida ispan faylasufi H.Ortega Gassit tahlil qila boshladi. Yigirmanchi asrning birinchi yarmida olomon fenomenini o‘rganib chiqib, u “ ommaviy odamni” ikkita xususiyat bilan harakterlaydi: hayot talablarining to‘siqsiz o‘sishi va uning hayotini osonlashtirgan barcha narsalarga noshukrlik.[2].

Globalashuv sharoitida “ommaviy madaniyat”ning yoshlar ijtimoiy hayotida avj olishi kuzatilmoqda. Ular orasida “cheksiz erkinlik”ka bo‘lgan mayil, oilaviy munosabatlarni qadrsizlanishi, andishaning yo‘qolishi, sadoqat kabi ijobiy fazilatlar keskin o‘rin almashishi holati kuzatilmoqda. Yoshlardagi ilmsizlik, ulardagi dunyoqarashning to‘la shakllanmaganligi “ommaviy madaniyat”ni targ‘ib qiluvchi ayrim kuchlarning o‘ljasiga aylanishiga sababchi bo‘lmoqda. Globalashuv shunday jarayonki undan hech qaysi mamlakat chetda qola olmaydi. Natijada madaniyatni niqob qilib olgan aslida esa madaniyatsizlikning yetuk hosilasi bo‘lgan bu ommaviy madaniyat jamiyatning qaysidir qismiga keskin ta’sir o‘tkazishiga shubha yo‘q. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev “ Biz bir narsani hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz zarur. Agar “ ommaviy madaniyat” tahdidi faqat chetdan – G‘arbdan kirib keladi, desak qattiq adashamiz. Bu balo afsuski, o‘zimizdan, o‘z oramizdan ham chiqishi mumkin. Men bu gaplarni osmondan olib aytayotganim yo‘q. yurtimizda nashr etilayotgan ayrim gazeta-jurnallar, kitoblarni, suratga olinayotgan ba’zi klip va kinolarni, efirga berilayotgan qo‘shiq va raqslarni kuzatib, sog‘lom fikrlaydigan har qanday odam shunday xulosaga kelishi tabiiy”[3].

Ommaviy madaniyatning ta’siri natijasida yoshlarda kiyinish odobidan tortib, muomala madaniyatiga eng asosiysi fikrlash qobiliyatining oqsayotganligi, g‘arb madaniyatiga bo‘lgan taqlid bugungi kunning eng dolzarb mavzusiga aylanib qolmoqda.

“ Ommaviy madaniyatning” ommalashuviga asrimizning texnologiyalari va ijtimoiy tarmoqlar keng yordam bermoqda. Natijada internet foydalanuvchilarining ko‘pchilik qismi “ ommaviy madaniyat”ning ta’siriga tushib qolmoqda. Ommaviy madaniyat omma uchun yaratilgan, ammo ommaning ijodi emas. Ommaviy madaniyat tufayli yuzaga kelgan mahsulotlar sifatsiz bo‘lib, ularni san’atga

tenglashtirib bo‘lmaydi. An’anaviy madaniyatdan farqli ravishda ommaviy madaniyat uzoq umr ko‘rmaydi.

“ Ommaviy madaniyat” atamasi ko‘pincha jamoatchilik ongida “ ommaviy”, “ommabop”, “xalq”, “hamma joyda tarqalgan, murakkab bo‘lmagan”, “o‘rtacha”, “murakkab bo‘lmagan” kabi so‘zlarga shakldosh hisoblanadi. Madaniyat ikki xil ko‘rinishda bo‘ladi. Birinchisi an’anaviy, ikkinchisi maxsus ishlab chiqarilgan ommaviy. Ommaviy madaniyat birlashish bilan ajralib turadi, iste’molchini intellektual harakatdan cheklab, uni zavq olishga chorlaydi. Amerikalik sotsiolog o‘zining “ Amerikadagi ommaviy madaniyat” asarida ommaviy madaniyat va ilmiy-texnik taraqqiyot o‘rtasidagi yaqin aloqani ta’kidlaydi, u yerda agar bunday madaniyatning ijobiy formulasini olish mumkin bo‘lsa, bu zamonaviy texnologiyalar zarur va mavjudlikning aniq sharti ekanligidan iborat bo‘ladi. Ommaviy madaniyat na milliy xarakter, na siyosiy tizim hal qiluvchi ahamiyatga ega emas”[4].

Insoniyat tomonidan yerlarni kengaytirishga bo‘lgan ehtiyoj, turli xil geografik kashfiyotlar, madaniy hayotni yaxshilashga xizmat qiluvchi ixtirolarni ommaviylashishi natijasida tijorat egalari madaniyatni ham ommalashtirishga urina boshlashdi va buni uddasidan chiqishdi.

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni aytishim mumkinki, ommaviy madaniyat bugungi kunga kelib yoshlarimiz axloqiga o‘z ta’sirini o‘tkazib ularda vaqtini unumli sarflash o‘rniga axloqsiz filmlar, musiqa va zo‘ravonlikka hamda mentalitetimizga yod g‘oyalarni targ‘ib qilinishiga sababchi bo‘lmoqda. Ommaviy madaniyatning soxta qadriyatlari shaxs va jamiyat uchun o‘ta xavfli va halokatli. Buni oldini olish maqsadida o‘z milliy mafkuramizni ishlab chiqishimiz lozim. Hali ongi to‘liq shakllanmagan yoshlarimiz esa o‘zining ulug‘vor milliy qadriyatlarini o‘zlashtirmay g‘arb madaniyatiga qiziqib, ular kabi yashashni istashmoqda. Biz esa buning oldini olish maqsadida o‘quv yurtlarida milliy qadriyatlarimizga bag‘ishlangan uni tarannum etuvchi darsliklar, adabiyotlarni joriy qilishimiz lozim. O‘z tarixini bilmagan, mamlakatimizning qadriyatlarini tushunib yetmagan har qanday yosh avlod begona g‘oyalarga ergashib ketishi tabiiy holdir. Shuning uchun tarixiy

obidalarimizga qilingan sayohatlar ularda vataimizga bo‘lgan muhabbat hissini oshiradi deb o‘ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Brzezinski Z. Between Two ages.America’s Role in the Technotronic Era.N.Y.,1970.p 355
2. Ортега Гассит Х. Восстание масс.Вопросы философии.1989. С 123
3. Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma’ruzasi
4. Кукаркин А.В.Буржуазная массовая культура: Теории.Идеи.Разновидности.Образцы.Техника.Бизнес.М.Политиздат. 1985.С.58